

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ**

**STRATEGIC ISSUES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF
ENTREPRENEURSHIP IN ECONOMIC DEVELOPMENT**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7799152>

Камолиддинов Илхомжон Мухаммаджонович

Старший преподаватель кафедры «Менеджмент»

Тоштемиров Иброхимжон Муродил угли

Студент кафедры «Экономика»

Наманганский инженерно-технологический институт

Аннотация: *В данной статье освещены вопросы предпринимательства, разработки и реализации стратегических управленческих мероприятий, имеющих важное значение в экономике нашей страны. В статье разработаны предложения по повышению эффективности стратегических направлений повышения эффективности предпринимательской деятельности в условиях глобализации современной экономики.*

Ключевые слова: *экономические ресурсы, бизнес, управление, предпринимательство, эффективное управление, инвестиции, эффективная деятельность.*

Annotation: *This article highlights the issues of entrepreneurship, development and implementation of strategic management activities that are important in the economy of our country. The article develops proposals for improving the effectiveness of strategic directions for improving the efficiency of entrepreneurial activity in the context of the globalization of the modern economy.*

Key words: *economic resources, business, management, entrepreneurship, effective management, investments, effective activity.*

Введение

В нашей стране малый бизнес и предпринимательская деятельность направлены на развитие экономики страны более высокими темпами, все большее удовлетворение растущих потребностей населения страны, обеспечение работой временно безработного населения, быстрое развитие всех отраслей и секторов экономики. экономика остается одной из актуальных проблем. Новая стратегия развития Узбекистана на 2022-2026 годы, принятая в нашей стране, направлена на обеспечение опережающего развития национальной экономики и высоких темпов роста. При обеспечении стабильно высоких темпов роста в отраслях экономики в ближайшие

пять лет валовой внутренний продукт на душу населения увеличится в 1,6 раза, а к 2030 году доход на душу населения увеличится с 4000 долларов США, что создаст основу для вхождение в ряды «стран с доходом выше среднего».

Анализ литературы по теме

Теоретические основы стратегических вопросов повышения эффективности предпринимательской деятельности в развитии экономики и вопросы ее развития исследованы в научных трудах зарубежных экономистов, в том числе А. Смита, Ю. Шумпетера, Дж. М. Кейнса, Ф. Котлер, П. А. Самуэльсон. А. О. Блинов, Л. И. Абалкин, М. М. Максимцев, В. Я. Горфинкель, Е. М. Купряков от ученых Содружества Независимых Государств, Ф. Каримов, А. Н. Самадов, Р. от Узбекистана Ходжаев, Ш. Ж. Эргашходжаева, Ш. Юлдашев, М.С.Касимова, Ю.В.Гафуров и др. были тщательно изучены и исследованы. В научных исследованиях этих ученых описаны стратегические направления повышения эффективности хозяйственной деятельности.

В трудах и научных трудах вышеперечисленных ученых и исследователей достигнут ряд научных и практических достижений. В развитии экономики необходимо обратить внимание на стратегические направления повышения эффективности хозяйственной деятельности.

Методология исследования

Путем исследования, наблюдения и анализа изучены стратегические вопросы повышения эффективности хозяйственной деятельности. При ее осуществлении используются метод сравнения, анализа и синтеза, индукции и дедукции, научной гипотезы и оценки, научно-экономического анализа, научной абстракции и другие методы.

Анализ и результаты

Сегодня в развитии бизнеса предприятий, действующих в нашей стране, и повышении их эффективности большое значение имеет выбор перспективных стратегий развития и реализация этих стратегий. Четко определенная стратегия создает ресурсы для развития и ведет к четкому пониманию будущего потенциала используемых в деятельности производственных ресурсов и повышению эффективности их использования. Сегодня некоторые коммерческие предприятия пытаются использовать такие стратегии. В этом направлении можно привести много примеров. Например, швейные и обувные предприятия разрабатывают собственные стратегии. их стратегии в основном ориентированы на увеличение объема экспорта. Такие предприятия, как «Истиклол Дизайн», «Идеал» и «Дамбог», повышают свою эффективность в результате использования таких стратегий. В то же время во многих коммерческих предприятиях деятельность в основном осуществляется в рамках сегодняшнего дня. Вместо того, чтобы определять будущее и создавать стратегии, определять их эффективность и использовать в своей деятельности, многие предприятия в настоящее время занимаются поиском необходимых

производственных ресурсов. В настоящее время коммерческие предприятия, созданные в сфере текстиля, пошива одежды и продуктов питания, часто вынуждены прекращать свою деятельность из-за нехватки производственных ресурсов. Обеспечение эффективного использования производственных ресурсов остается сложной задачей, если не налажены непрерывные операции. Только предприятия, которые осуществляют свою деятельность без перерыва, обеспечивают эффективную работу.

Определение стратегических вопросов повышения эффективности хозяйственной деятельности является основным способом оптимизации их производственной программы и эффективного использования имеющегося экономического потенциала. Путем определения стратегических направлений повышения эффективности хозяйственной деятельности изучается влияние качественных изменений, заложенных в производственном процессе, на использование ресурсов и заранее определяются направления использования.

Принятые ими стратегии и направления являются важным фактором оптимизации производственной программы и эффективного использования имеющегося у них экономического потенциала на предприятиях, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Подготовка и выбор стратегий, используемых в деятельности, зависит от ряда факторов. Для достижения полного использования экономического потенциала предпринимательских производственных предприятий необходимо обеспечить бесперебойную работу этих предприятий, совершенствовать производственные процессы. В этом случае эффективна стратегия непрерывного развития. В этой стратегии управления эффективным использованием экономического потенциала создается технико-экономическое регулирование эффективного использования экономического потенциала. Создание технико-экономического регулирования эффективного использования экономического потенциала во многом зависит от движения производственных ресурсов в хозяйственных предприятиях. В коммерческих предприятиях производственные ресурсы находятся в движении, пока не станут готовым продуктом, они проходят несколько производственных стадий.

Движение производственных ресурсов оказывает решающее влияние на уровень занятости станков, на процесс оперативного планирования производства, определяет продолжительность производства.

Имеются различные перерывы и остановки в движении производственных ресурсов на предприятиях. В результате этих отключений и различных перерывов происходит снижение эффективности использования верстаков и материалов. Эффективная организация производственного процесса во многом зависит от организации процесса на каждом этапе, размеров, обеспечения эффективного движения сырья.

Выбор направлений повышения эффективности хозяйственных предприятий зависит от внедрения в них различных систем управления, налаживания связи между

ними. Такие действия в конечном итоге обеспечивают эффективное использование экономического потенциала предприятий. Поэтому одним из путей повышения эффективности деятельности является развитие управленческой деятельности и внедрение современного менеджмента. Управление использованием экономического потенциала в коммерческих предприятиях приводит к производству конкурентоспособной продукции в условиях развивающихся рыночных отношений. Например, в условиях рыночных отношений необходимо уметь выдерживать конкуренцию, чтобы коммерческие предприятия могли выжить.

Задача эффективного использования экономического потенциала решается системным подходом к взаимосвязи систем управления и экономического потенциала в хозяйственных предприятиях в условиях жесткой конкуренции. Например, полная занятость ткацких станков на предприятиях, занимающихся текстильной деятельностью, во многом зависит от обрывов нитей в технологических процессах. Для уменьшения обрывов нитей в процессе необходимо осуществлять координацию действий на каждом этапе. Должны быть определены объемы выполняемых работ, затраты труда, топлива, электроэнергии, количество отходов. В то же время определяются пропускная способность, производительность и совместимость каждой машины с другими машинами. При координации мастерских прилагаются усилия для обеспечения двух ситуаций:

1. Достижение полной резьбы верстаков.

2. Предотвращение перегрузки верстаков, обеспечение верстака следующего этапа непрерывным сырьем.

Стратегическое планирование является одним из основных факторов эффективного управления существующим экономическим потенциалом на предприятиях в условиях экономической глобализации.

В условиях глобализации очень важно создать ряд стратегий повышения эффективности деятельности бизнеса и выбрать наиболее эффективную.

Выводы и предложения

В заключение можно сказать, что разные хозяйственные предприятия имеют свои особенности, и вследствие этого уровень использования в них производственных ресурсов может по-разному влиять на систему экономических показателей, и учет этого в их деятельности служит как основу для получения высокого уровня эффективности.

Мы рекомендуем использовать разные стратегии в процессе использования производственных ресурсов на предприятиях.

Предприятия выбирают стратегию использования производственных ресурсов, регулярно анализируя свою деятельность. Важно, чтобы они учитывали изменяющийся рыночный спрос и предложение, состояние конкурентов, доходы потребителей, изменения поставщиков.

Для того, чтобы установить стратегические направления повышения эффективности хозяйственной деятельности и сохранить ее на длительный срок, мы предлагаем следующее:

- эффективное использование более широких свобод, предоставленных предпринимательству, малому и частному предпринимательству в сфере использования производственных ресурсов;

- организация систем обучения предпринимателей с целью повышения эффективности использования ими производственных ресурсов;

- создание возможностей для приобретения продукции, разработанной предприятиями малого бизнеса;

- выбор наиболее необходимых показателей для мониторинга производственных процессов с помощью информационных технологий и инструментов в хозяйственной деятельности;

- придание большего значения управлению качеством продукции в производстве и стремление повысить конкурентоспособность;

- организация содержания средств производства и бесперебойного снабжения производства сырьем, а также управление запасами;

- создание нового продукта для рынка путем организации различных выставок, рекламы, рассылки информации клиентам;

Эффективная реализация этих мероприятий приведет к повышению эффективности стратегических направлений деятельности бизнеса в нашей стране.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2019 года №PQ-4231 «О дополнительных мерах по вовлечению населения в предпринимательство и развитию семейного предпринимательства в регионах».

2. OlimSabirovichKazakov,&IlhomMahamadjanovichKamoliddinov. (2021). SOME QUESTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY IN ACTIVITY ENTERPRISE SUBJECTS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 160-169. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a24>

3. Kazakov, O. S., & KamoliddinovI. (2021). Questions Of The Effective Utilization Of Industrial Resources In Enterprise Activity In The Conditions Of Economy Globalization. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(04), 114-119. <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume03Issue04-18>

4. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – С. 129-133.

5. Muxammadjanovich K. I., Muxammadjonovna K. S. EFFECTIVE USE OF INNOVATION MANAGEMENT IN BUSINESS ACTIVITIES //DEVELOPMENT

ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR. – 2021. – С. 376.

6. Камолиддинов , И. М. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА ИННОВАЦИОН МАРКЕТИНГНИ РИВОЖЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ. *Архив научных исследований*, 2(1). извлечено от

<http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1909>

7. Камолиддинов И. Наманган вилоятида кичик ишлаб чиқариш тадбиркорлигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 81-88.

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XKvfRIkAAAAAJ&citation_for_view=XKvfRIkAAAAAJ:qjMakFHDy7sC
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XKvfRIkAAAAAJ&citation_for_view=XKvfRIkAAAAAJ:qjMakFHDy7sC

8. Nabijanovich, D. B. (2019). Issues of support and stimulation of exporting enterprises and ways of their elimination. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 44-56.

9. Kazakov O. (2020). КИЧИК БИЗНЕСНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ. *Архив научных исследований*, 1(2). извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/3725>

10. Данные Управления статистики Наманганской области..

11. www.agro.uz сайты маълумотлари.